

- Nombre completo: Giovanni Andrés Rueda Guzmán
- ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9567-7003>
- Afiliación institucional: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, México. Estudiante del programa de doctorado en Ciencias Sociales, área Sociedad y Territorio

Grupo y subgrupo temático: Procesos globales y transformaciones tecno-productivas. Cadenas globales y tensiones territoriales

Título descriptivo: Los polos de desarrollo en la Ciudad de Coatzacoalcos ¿Una propuesta de industrialización?

Palabras clave: Polo de desarrollo, desigualdad, desindustrialización

Resumen:

El Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (en adelante CIIT) es un megaproyecto que pretende habilitar el transporte internacional de mercancías en el Istmo mexicano a través de infraestructura férrea que conecte la costa del Golfo de México con la costa del Pacífico mexicano. El CIIT está compuesto por dos proyectos, por un lado, está la habilitación de la plataforma logística la cual consiste en la modernización de los puertos que conecta la red férrea del Istmo, esto es el Puerto de Coatzacoalcos, en el sur del Estado de Veracruz, y el Puerto de Salinas Cruz, en el Estado de Oaxaca. El segundo proyecto del CIIT tiene que ver con un sistema de producción industrial conformado por diez polos de desarrollo que se articularán a la plataforma logística antes mencionada, estos polos de desarrollo contarán con todas las condiciones logísticas para que allí se instale la industria, o se facilite la articulación de cadenas productivas regionales con el propósito de incentivar la industria y las inversiones productivas. Los polos de desarrollo objeto de análisis son los localizados en la ciudad de Coatzacoalcos: los polos de desarrollo *Coatzacoalcos I* y *Coatzacoalcos II*.

Si bien estos dos polos de desarrollo a construir en la Ciudad de Coatzacoalcos podrían ser interpretados bajo diversas teorías sociales este ejercicio académico pretende discutir la teoría desde donde se formulan: los *polos de desarrollo*. Este concepto nace como una estrategia keynesiana para desarrollar, a través de la localización de industria automotriz, regiones atrasadas en Francia luego de la segunda guerra mundial. En América Latina a inicios de la segunda mitad del siglo XX muchos países le dieron una importante aplicación a esta teoría para llevar a cabo el proyecto de industrialización; la ciudad de Coatzacoalcos fue testigo de esto cuando se hicieron esfuerzos significativos para desarrollar allí el polo del sector industrial de la petroquímica mexicana entre los años cincuenta y los ochenta del siglo pasado, la cual fue bastante cuestionada, tanto por la aplicación de la teoría, como por los resultados que trajo en términos de desarrollo y de reducción de la desigualdad.

Es esta la mayor razón por la que se pone en cuestión que nuevos polos de desarrollo en la región y la ciudad lleguen a feliz término, generando intriga tanto por que consiga reducir la desigualdad (principal objetivo del polo de desarrollo) como por las consecuencias que la aplicación de una teoría modernista pueda traer a una realidad económica y social como la latinoamericana en nuestro tiempo: determinada por el desarrollo de un capitalismo desigual y combinado.

Lo anterior crea la necesidad de realizar una lectura crítica del objeto de estudio. ¿A qué dinámica principalmente corresponde la construcción de los polos de desarrollo *Coatzacoalcos I* y *Coatzacoalcos II*? ¿A una necesidad logística demandada por el comercio internacional de mercancías, o a una estrategia de desarrollo regional del gobierno nacional por querer industrializar la región, o, por el contrario, estos polos de desarrollo hacen parte a un proceso de desindustrialización del sector petroquímico mexicano en la ciudad de Coatzacoalcos, o a varias?

En este sentido, este texto tiene por objetivo analizar críticamente la pertinencia teórica del concepto *polo de desarrollo* en la interpretación de la cuestión por la relación de los polos *Coatzacoalcos I* y *Coatzacoalcos II* con la desigualdad.

Para esto se plantea una breve revisión tanto de los objetivos y justificación de los dos polos de desarrollo que se construyen en la Ciudad de Coatzacoalcos, como una revisión teórica al concepto de *polo de desarrollo* y su relación con la desigualdad, seguido se discute la pertinencia o alcances del uso de este concepto en la interpretación de la realidad social del objeto de estudio que nos atañe.

Este megaproyecto de transporte interoceánico hace parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, también llamado Programa Istmo, formulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, el cual busca el desarrollo social y económico de la región del Istmo de Tehuantepec. La formulación de los polos de desarrollo *Coatzacoalcos I* y *Coatzacoalcos II* hacen parte de este programa, por tanto, la primera parte de este análisis propuesto es revisar el planteamiento de los dos polos de desarrollo a la luz de los objetivos y justificación del Programa Istmo.

En segunda medida se revisa el concepto de los *polos de desarrollo*, su justificación como su alcance teórico en François Perroux (1973) apoyado en la interpretación de Coraggio (1972), y la concepción que desde este concepto de hace de desigualdad; de esta revisión como resultado aparece la intermediación de la idea del equilibrio o los desequilibrios regionales. Para finalizar se analizan la correlación de estos dos planteamientos, la manera como se formulan los polos de desarrollo *Coatzacoalcos I* y *Coatzacoalcos II* por el Programa Istmo frente a los paradigmas de los que parte la teoría de los *polos de desarrollo*; para finalizar, se discuten desaciertos teóricos y se plantean preguntas.

La pertinencia de este ejercicio está en indagar por el sentido en que el proyecto del CIIT se formula con la idea no solo de cuestionar la concepción oficial del propósito de los polos de desarrollo en la Ciudad de Coatzacoalcos, sino plantear supuestas incoherencias teóricas que puedan conducir a desarticulaciones, buscando con esto crear la necesidad de realizar una lectura más profunda, alternativa y crítica a estos polos de desarrollo del megaproyecto. Esta lectura deberá conseguir hacer un análisis que enuncie otros procesos sociales y

económicos que están inmersos en el discurso oficial usado para explicar el objeto de estudio.

Referencias

Coraggio, J. L. (1972). Hacia una revisión de la teoría de los polos de desarrollo. *EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales*, Vol. 2, núm. 4.

Perroux, F. (1973). Notas sobre el concepto polos de crecimiento. In F. Perroux, J. Friedman, & J. Tinbergen (Eds.), *Los polos de desarrollo y la planificación nacional, urbana y regional*. Buenos Aires: Nueva Visión.